

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ

ВОРУШИЛО В.П.,
Канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
административного права;

БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
магистрант группы ЮР-22м факультета
юриспруденции и социальных технологий
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной работе определены основные направления использования биотехнологий в снижении возможностей совершения преступлений. Выявлено, что последствия использования биотехнологий недостаточно исследованы, в связи с чем указано на необходимость проведения дальнейших глубинных комплексных междисциплинарных исследований в этом направлении.

Ключевые слова: биотехнологии, преступность, противодействие преступности, биологическая безопасность, преступление

FORENSIC MEANS OF COMBAT WITH THE USE OF BIOTECHNOLOGIES FOR CRIMINAL PURPOSES

VORUSHILO V.P.,
PhD in Law, Associate Professor, Head of the
Department of Administrative Law;

BOGOSLAVSKAYA K.E.,
undergraduate group YUR-22m of the faculty of
jurisprudence and social technologies
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In this paper, the main directions for the use of biotechnologies in reducing the possibility of committing crimes are identified. It was revealed that the consequences of the use of biotechnologies have not been sufficiently studied, and therefore it is indicated that further in-depth comprehensive interdisciplinary research in this direction is necessary.

Keywords: biotechnologies, crime, crime counteraction, biological safety, crime

Постановка проблемы. Научно-технический прогресс в своем диалектическом развитии продуцирует новые открытия, которые, в свою очередь, становятся базой, основой для появления новых видов общественных отношений. Ярким примером есть биотехнологии, отражающие как положительные, так и негативные тенденции эволюции. Сверхмощный и в полной мере изученный и исследованный потенциал биотехнологий создает ряд проблем, в том числе и в правовом регулировании, ведь их использование связано с риском нарушения прав и свобод граждан и может представлять повышенную общественную опасность. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость сосредоточения научного внимания на правовых аспектах обеспечения биологической безопасности Российской Федерации, определение роли и границ влияния биотехнологий на уровень преступности.

Актуальность темы исследования заключается в том, что в современном мире биотехнологии перестали быть чем-то необычным, а постепенно всё более внедряются в повседневную жизнь. Использование биотехнологий с целью борьбы с преступностью позволяет расширить возможности раскрытия преступлений, в связи с этим возникает актуальность комплексного исследования данной темы в научных работах ученых, анализа практики использования средств борьбы с использованием биотехнологий в преступных целях в зарубежных странах и внедрения данных средств в практическую деятельность в Российской Федерации.

Анализ последних исследований и публикаций. Данному исследованию посвящены работы таких исследователей, как С. В. Денисенко, О. М. Литвинов, В. С. Овчинский, А. И. Трусов. Стоит уточнить, что данная проблематика в достаточно широком объеме был рассмотрен в научных работах, однако некоторые вопросы были не в полной мере раскрыты, в связи с чем целесообразно посвятить им специальное исследование в рамках темы настоящей работы.

Цель статьи является определение роли современных биотехнологий в уменьшении возможностей совершения преступлений. В исследовании были использованы такие методы, как анализ, классификация и конкретизация.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день биотехнологии уже перестали быть атрибутом научно-фантастического жанра, а являются частью бытия современного человека. Сфера использования биотехнологий достаточно широка, к ней, прежде всего, следует отнести медицину, сельское хозяйство, сферу пищевой промышленности. Современную биотехнологию определяют, как науку, изучающую генно-инженерные и клеточные методы и технологии создания и использования генетически трансформированных биологических объектов для интенсификации

производства и получения новых видов продуктов различного назначения [1, с. 61]. Биотехнологии охватывают использование совокупности различных методов, таких как микробиологический синтез, генная инженерия, клеточная и белковая инженерия, инженерная энзимология, культивирование клеток растений, животных и бактерий, методы слияния клеток и т.п.

В то же время использование биотехнологий для обеспечения постоянно растущих потребностей современного человечества имеет и обратную сторону. Так, в частности, беспокойство вызывает не только безопасность использования биологически модифицированных продуктов, их влияние на человека и биосферу в целом, но и возможности умышленного использования биотехнологий в ущерб безопасности человечества. Угрожающим представляется возможность использования биотехнологий для создания новых видов биологического оружия, негативные последствия клонирования человека, изменения его психобиологической сущности для дальнейшего программирования и управления поведением больших масс населения и т.д. Соответственно, наряду с положительным эффектом использования биотехнологий во главу угла выходит и такая составляющая национальной безопасности, как биологическая безопасность (биобезопасность) [2, с. 280].

Следует подчеркнуть, что она должна охватывать не только негативные изменения и внешнее влияние на организм человека, но и превращение в самой сущности человеческого организма путем изменения его генетически определенных биологических особенностей. Такие изменения в частности достигают благодаря использованию технологий репродуктивного клонирования человека, метода использования эмбриональных стволовых клеток, методов генетической инженерии человека. Потенциальную опасность некоторых из этих технологий понимают и исследователи в области биотехнологий.

Соответственно можно сделать вывод, что биотехнология является новой, однако получающей чрезвычайно стремительное развитие наукой и имеющей свое применение в различных социальных и производственных сферах человеческого бытия. Вместе со значительными преимуществами последствия использования биотехнологий еще недостаточно исследованы, поэтому указанная сфера исследований вызывает обеспокоенность мирового сообщества, а некоторые формы использования биотехнологий уже запрещены в значении количества стран мира.

В то же время следует уделить внимание и значительному потенциалу применения современных биотехнологий в правоохранительной сфере, в частности для уменьшения возможностей совершения преступлений. Современные биотехнологии открывают для этого обширные горизонты.

В связи с достижением существенного прогресса в расшифровке генома человека, уже сейчас предоставляющего возможность корректировать определенные генетические свойства человека, биологическое направление в криминологии получило новое развитие. Это качественно новое направление развития криминологии ученые условно определили как «геномомброзианство» [3, с. 84]. Содержание его заключается в признании того, что поведение человека, в том числе и преступное, полностью генетически детерминировано. Однако не следует преувеличивать или ставить венцом всему генетические факторы, обуславливающие склонность личности к преступному поведению, без учета факторов социальной среды.

Стоит отметить, что применение биотехнологий для снижения генетических рисков асоциального поведения следует осуществлять в сочетании с формами социальной коррекции и с обязательным учетом индивидуальных особенностей развития конкретной личности, сочетающейся с применением медицинских препаратов или медико-биологических методов.

Следующим направлением использования биотехнологий в снижении возможностей совершения преступлений является техническое направление. Так, благодаря современным биотехнологиям процесс доказывания в уголовном процессе коренным образом изменился, а биотехнологии сбора и интерпретации вещественных доказательств способны пролить свет даже на нераскрытые уголовные дела прошлых лет. Главным образом такой прогресс в криминалистических исследованиях произошел благодаря использованию технологий ДНК анализа, которые уже стали обыденными при расследовании уголовных дел. Уже сегодня из образца ДНК слюны, полученном из окурка, можно получить компьютерный 3D имидж лица его донора [4]. Таким образом, развитие биотехнологий, сопряженное со значительными достижениями технологий распознавания лиц, позволит быстро идентифицировать подозреваемого с применением малейших усилий.

Указанное направление биотехнологии получило обобщенное название «генетическая дактилоскопия», она дала толчок для одного из самых противоречивых проектов XXI века – создания всемирного генетического банка данных.

В Российской Федерации вопрос сбора, использования и хранения ДНК-образцов полностью не урегулирован. В Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» «установлены только общие положения формирования баз данных ДНК. Согласно ст. 17 данного нормативного правового акта установлено, что полиция наполняет и поддерживает в актуальном состоянии базы (банки) данных лиц,

задержанных по подозрению в совершении правонарушений (административное задержание, задержание по поручениям органов правопорядка, задержание лиц органами досудебного расследования, административный арест, домашний арест).

Следовательно, учитывая темпы развития биотехнологий, считаем вполне вероятным дальнейшее расширение сбора ДНК данных среди более широких слоев населения. Соответственно потенциал «генетической дактилоскопии» должен быть обязательно учтен при разработке биотехнологического направления уменьшения возможностей совершения преступлений.

Следует отметить, что технические направления уменьшения возможностей совершения преступлений не ограничиваются только формированием баз данных ДНК. Так, например, среди современных способов защиты банкнот денег выделяют, в частности, нанесение галобактерий на бумажную банкноту, что почти делает невозможным ее копирование с помощью копировально-множительных устройств. Указанный вид биотехнологий уже осваивается Европейским центральным банком. Таким образом, техническое направление уменьшения возможностей совершения преступлений имеет достаточно широкий потенциал и требует интеграции усилий правоохранительных органов и ведущих исследователей в этой области.

Другим направлением использования биотехнологий для уменьшения возможностей совершения преступлений является усовершенствование системы отбывания наказаний и недопущение дальнейшего преступного поведения осужденными. Даже современный уровень развития биотехнологий, способных значительно продлить жизнь человека, приводит к мыслям о необходимости в будущем пересмотреть систему наказаний для возможности достижения ею своей цели – не только наказать личность, но и оказать дальнейшее превентивное влияние на нее. Если же благодаря развитию медицины и биотехнологий средняя продолжительность жизни будет значительно увеличена, то современные виды наказаний, такие, как лишение свободы на 15-20 лет, с одной стороны, будут считаться не столь суровыми по сравнению с общей продолжительностью жизни человека, с другой – установление более длительных сроков заключения или пожизненного лишения свободы будет социально и экономически неприемлемым. Поэтому ученые уже сегодня начали рассматривать возможность использования биотехнологий в процессе выполнения наказаний и реабилитации осужденных.

Таким образом, применение биотехнологий для реабилитации преступников и уменьшение возможностей совершения ими преступлений в будущем вполне целесообразно.

Следующее биотехнологическое направление уменьшения возможностей совершения преступлений связано с созданием нового типа общества, в котором люди будут получать новые качества благодаря использованию био- и компьютерных технологий. Речь идет о создании так называемого цифрового человека – Homo numeralis, или Homo digitalis, или Homo horologium, сочетающего в своем биологическом теле органику с неорганикой – имплантатами. Развитие цифрового человека происходит по следующим направлениям:

1) биоинженерия (вмешательство в организм человека на клеточном и атомарном уровнях; имплантация реконструированных ДНК; получение из стволовых клеток жировой ткани клеток печени; выращивание органов по заказу и т.п.);

2) создание живых существ, сочетающих органику с неорганикой, или образование кибернетического организма;

3) создание неорганической формы жизни (копирование или полный перенос без остатков на первичном носителе сознания, интеллекта и личности человека на цифровой или другой носитель; сканирование мозга человека и восстановление его электронной копии).

Относительно создания кибернетических организмов необходимо отметить, что в течение последнего десятилетия данный феномен начинает приобретать все большую популярность. Речь идет, в частности, о чипировании человека, когда в его тело вживляется микрочип, который представляет собой устройство, построенное на интегральной схеме или с использованием технологии RFID и может быть запрограммировано для идентификации личности, определения ее места нахождения и/или предоставления ей возможности пользоваться своими личными данными и платежными инструментами. Расширение использования технологии чипования и возможность внедрения глобального чипирования, равно как и другие способы кибернетизации человеческого организма, могут оказаться достаточно эффективными в противодействии преступности. Однако при этом существует и серьезный риск нарушений прав человека, а также установление тотального контроля над человечеством, развитие уголовно-правовой доктрины в направлении признания искусственного интеллекта и цифрового человека субъектом правоотношений и субъектом преступления [5, с. 188]. Соответственно, использование биотехнологий в снижении возможности совершения преступлений должно всегда проходить верификацию на предмет соблюдения прав человека и недопущения нарушений международного правопорядка.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что потенциал использования биотехнологий в различных

сферах хозяйства и общественной жизни, в том числе для снижения возможностей совершения преступлений, достаточно значительный и еще недостаточно исследованный. Основными направлениями использования биотехнологий для снижения возможностей совершения преступлений следует признать:

– направление, связанное с выявлением и нейтрализацией лиц, склонных к совершению преступлений;

– техническое направление, не связанное с изменением биологических особенностей преступника;

– направление, связанное с использованием биотехнологий для реабилитации осужденных;

– направление, связанное с созданием цифрового человека и цифрового социума и последующим использованием их свойств для увеличения контроля над социальными процессами, в том числе и для уменьшения возможностей совершения преступлений.

Развитие и использование каждого из указанных направлений связано не только с рядом биологических и технических аспектов, но и поднимает важные этические и правовые вопросы, для решения которых необходимо проведение дальнейших междисциплинарных исследований.

Список использованных источников

1. Трусов А. И. Предупреждение преступлений графия / А. И. Трусов. - М.: РИОР, 2019. – 190 с. - Текст : непосредственный

2. Денисенко С. В. Биотехнологии в различных сферах жизни, их влияние и предупреждение развития биоугроз / С. В. Денисенко // Медицинская стоматологическая академия. – 2018. – № 3. – С. 280-283. – Текст : непосредственный.

3. Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии / В. С. Овчинский // Журнал русского права. – 2018. – № 1. – С. 82-97. Текст : непосредственный

4. Clark M. Are You Ready for the Future of Policing? Электронный ресурс. – [Режим доступа]: <https://www.policemag.com/374417/are-you-ready-for-the-future-of-policing> (дата обращения 15.04.2023)

5. Литвинов О.М. Очерки по криминологии постмодерна / О.М. Литвинов. – М.: Право, 2019. – 278 с. – Текст : непосредственный.